

РОЛЬ КОМПАРТИВИСТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Хужаева Машхура Фарход кизи

Тель: +998900719800

E-mail: xujayeva2000@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7279331>

Аннотация: Литературоведческая компаративистика – важное направление в филологии наряду с историей литературы, теорией и критикой. Она начала формироваться в середине XIX в. В современной классификации компаративистики существуют терминологические разночтения. У исследователей разнится содержательный план понятий: компаративистика, сравнительно-историческое литературоведение, сравнительное литературоведение, сопоставительное литературоведение и т.д. Это приводит к разному пониманию предмета науки, и есть необходимость это преодолеть.

Ключевые слова: литературоведческая компаративистика, сравнительное литературоведение, сопоставительное литературоведение, типологическое сопоставление.

Литературоведческая компаративистика является важным направлением в филологии наряду с историей литературы, теорией и критикой. Она начала формироваться в середине XIX в. и была отмечена такими именами, как И.Г. Гердер (1744–1803), Дж. Бенфей (1809–1881), Ф. Буслаев (1818–1897), А. Веселовский (1872–1919) и т.д. Во второй половине XIX в. исследования становятся все более разнообразными, глубокими и сравнительное литературоведение выдвигается как самостоятельная отрасль. Этому способствуют труды ученых литературоведов Х. Познетта (1882–1901), М. Коха (1855–1931), Ф. Брюнетьера (1848–1907), Ж. Текста (1865–1900) и др.

Дальнейшему развитию сравнительного литературоведения способствовало обновление методов историко-литературных исследований трудами: Ф. Бальдансперже (1871–1958), П. Азара (1878–1944), П. ван Тигема (1871–1948). Они делили литературы на «влияющую» и «воспринимающую» и сводили сравнительный анализ литературных явлений к выяснению «иноземных влияний». Позже ученые осознают необходимость расширения объектов сравнительного анализа путем вовлечения в него литературных явлений, не объединенных между собой непосредственными контактными или генетическими связями. Этому способствовали работы американца Р. Уеллека (1903–1995) и француза Р. Этьямбля (1909–2002).

В Европе и России наряду с контактными связями начинают изучать и типологические связи, обусловленные сходными процессами исторического развития. Например, декадентское мироощущение в творчестве зарубежных и русских писателей: Ш. Бодлера, О. Уайльда, с одной стороны, и З. Гиппиус, Ф. Сологуба – с другой. В творчестве этих художников слова отмечается общность мотивов, эстетических и поэтических принципов. В России сравнительно-историческая отрасль литературоведения как самостоятельная отрасль сложилась на рубеже XIX–XX веков. Большую роль в осмыслении сыграл А. Веселовский. Он же предложил терминологию «сравнительно-историческая поэтика», «сравнительно историческое литературоведение».

В советской России долгие годы по объективным причинам сравнительное литературоведение русской и западной литератур не поощрялось. Активизация сравнительного изучения литератур начинается в 70-е гг. XX в. трудами таких ученых, как В. Жирмунский (1891–1971), Н. Конрад (1891–1970), И. Неупокоева (1917–1977), М. Храпченко (1904–1986), Н. Кравцов (1906–1934) и др. Очевидно новым в трудах наших ученых было то, что они предложили сравнивать литературы не только схожих исторических общностей, но и литературы во многих смыслах далеко отстоящие друг от друга. Этот новый аспект изучения отразится впоследствии в современной классификации компаративистики.

Необходимость выделения сравнительных исследований диктуется расширением взаимовлияний культур, процессами стирания границ между национальными культурами и, соответственно, их литературами. По мнению ученых, такие исследования необходимы, так как восприятие конкретного произведения, творческого наследия писателя в иноязычной среде имеет свои особенности [1, с. 6].

Интересная задача типологического литературоведения заключается в изучении литературы народов, имеющих историческую общность. Пример – литературы Англии и Германии, возникновении в них романтизма как особого культурного движения XIX в. Думается, еще более интересно то, что типологическая общность открывается при сравнении литератур народов, не имеющих исторической общности. Пример – рыцарский эпос в литературе разных народов: в Западной Европе, у арабов, иранцев, в литературе Грузии и Японии. Условием его появления, понятно, было

существование у этих народов того, что лишь по обобщенному определению является рыцарством.

Меняется мир, меняются парадигмы учения. Существенное влияние на развитие современных гуманитарных наук в последние годы оказало исчезновение идеологических запретов в целом ряде стран. В связи с изменениями, произошедшими в России в последние десятилетия, происходит изменение старой терминологической базы. Созданная в советское время база, нуждается в обновлении, а от некоторых понятий приходится вообще отказываться, поскольку они уже не актуальны. На смену научных парадигм влияет социокультурный контекст, междисциплинарные подходы, интермедиальность, глобализация и т.д. Новая методология включает в себя как старые, так и новые нормы, понятия. И вот тут открываются терминологические разночтения. У исследователей разнится содержательный план понятий: компаративистика, сравнительно-историческое литературоведение, сравнительное литературоведение, сопоставительное литературоведение и т.д.

Разночтения в содержательном плане естественно приводит к разному пониманию предмета науки. Компаративистика не ограничивается бинарным сопоставлением. При этом одни ученые считают, что компаративистика и сравнительное литературоведение – это одно и то же, другие, наоборот, их разграничивают и считают их совершенно разными отраслями литературоведения [2].

Думается наиболее правильно полагать, что термин компаративистика обозначает самую общую дисциплину, которая исследует связи, изменения, общее и различное между литературами, своеобразие межлитературных связей и влияния, а также особенности литературного развития, которые простираются над языковыми границами и определяют своеобразие литератур. Она ведет сравнение между национальными литературами, внутри одной литературы, сопоставление творческих индивидуальностей, сопоставление литературных феноменов с феноменами из других видов искусств, например, музыки и живописи. В основе компаративистики лежит совокупность сравнительно-сопоставительных методов.

Сравнительное литературоведение изучает различные национальные литературы в их общем и специфическом содержании, литературные взаимосвязи и взаимовлияния, а также взаимодействия национальных

литератур с мировой. Например, на рубеже XIX–XX вв. можно наблюдать очевидный рост взаимовлияний русской и западноевропейской литератур. Взаимовлияния Г. Флобера и И. Тургенева, влияние эстетики Э. Золя на отечественных «натуралистов» А. Амфитиатрова, П. Боборыкина и др. Влияние творчества М. Горького на Б. Шоу, Дж. Лондон и др. Влияние французских «проклятых» на формирование эстетики российского модернизма.

Эта отрасль концентрирует свои усилия на литературах более близких друг другу в общеисторическом и культурном плане, достаточно указать на литературы славянских народностей. Например, выделяется типический образ богатыря, встречаемый в эпических песнях всех славян (сербов, болгар, русских, белорусов, поляков, чехов и т.д.). Существует ряд любопытных сходжений в описании богатыря, его незаурядной силы, в описании героя в заключении, и в его хитроумном освобождении. В зависимости от методологии исследования, сравнительный метод может быть сравнительно-историческим, сравнительно-типологическим, структурно-функциональным, формально-стилистическим и т.д.

Использованная литература:

1. Академические школы в русском литературоведении / Отв. ред. П.А. Николаев. – М.: Наука, 1975. – С. 15 – 299.
2. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика: пер. с фр. – М.: Прогресс: Универс: Рея, 1994. – 615 с.
3. Барт Р. Мифологии / Р.Барт. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996. – 314 с.
4. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики: исследования разных лет / М.Бахтин. – М.: Худож. лит., 1975. – 502 с.
5. Бахтин М.М. К методологии литературоведения / М.М.Бахтин // Контекст-1974: литературно-теоретические исследования. – М.: Наука, 1975.– С. 203 – 212.91
6. Бахтин М.М. К философии поступка / М.М.Бахтин // Философия и социология науки и техники. Ежегодник. 1984 – 1985. – М.: Наука, 1986. –С. 80 – 160.
7. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / М.М.Бахтин. – М.: Искусство, 1979. – 424 с.
8. Берков П.Н. Проблемы исторического развития литературы / П.Н.Берков. – Л.: Худож. лит., 1981. – 495 с.

